

**A VIAGEM DE EDUARDO DE MARTINO PARA A AMÉRICA DO SUL E SEU OLHAR
DIANTE DO CONTINENTE AMERICANO (1864-1872)****EDUARDO DE MARTINO'S JOURNEY TO SOUTH AMERICA AND HIS
PERSPECTIVE ON THE AMERICAN CONTINENTE (1864-1872)**

DOI 10.5281/zenodo.20555815

Bárbara Tikami de Lima¹

Resumo: O artigo delinea a trajetória do pintor Eduardo de Martino (1838–1912), com ênfase em sua viagem à América do Sul e na influência dessa experiência em sua obra. Anteriormente oficial da Marinha Italiana, De Martino chegou ao continente em 1863 para integrar a Divisão Naval do Reino da Itália, cuja missão consistia em resguardar imigrantes italianos na região do Prata. Durante sua estadia, produziu uma série de imagens que expressam a perspectiva do viajante, marcada pelo estranhamento diante do novo. O estudo, fundamentado na micro-história, demonstra como as obras de Eduardo de Martino refletem a interação entre memória, imaginação e realidade. Ademais, contribui para a análise das relações entre indivíduo e sociedade.

Palavras-chave: Viajantes. Divisão Naval Italiana. Eduardo de Martino.

Abstract: The article outlines the trajectory of the painter Eduardo de Martino (1838–1912), with particular emphasis on his journey to South America and the influence of this experience on his work. Formerly an officer in the Italian Navy, De Martino arrived on the continent in 1863 to join the Naval Division of the Kingdom of Italy, whose mission was to protect Italian immigrants in the Río de la Plata region. During his stay, he produced a series of images that express the perspective of the traveler, marked by a sense of estrangement in the face of the new. The study, grounded in microhistory, demonstrates how Eduardo de Martino's works reflect the interaction between memory, imagination, and reality. Furthermore, it contributes to the analysis of the relationship between the individual and society.

Keywords: Explorers. Italian Naval Division. Eduardo de Martino.

Introdução

¹ Graduada em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), especialista em Ética Valores e Cidadania Na Escola pela Universidade de São Paulo (USP), mestra e doutora em história pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) E-mail: barbaratikami@mail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-3058-8955>

No dia 25 de fevereiro de 1875, O Globo publicou um longo texto sobre o pintor Eduardo de Martino, conhecido por suas obras que retratavam os grandes feitos da Marinha do Império do Brasil. O artigo, motivado pela mudança do artista italiano do Rio de Janeiro para Londres, elogiava as telas do “ex-oficial de marinha”, afirmando que ele havia aprendido as técnicas pictóricas por meio da observação da natureza, que o surpreendia inúmeras vezes durante o exercício do trabalho embarcado (O Globo, 1875, p. 3).

Eduardo de Martino nasceu no extinto Reino das Duas Sicílias em 29 de março de 1838 (Puglia, 2012), em um contexto marcado pelo processo de unificação italiana (1815–1870). Em 1863, ingressou na Força Armada Naval do recém-criado Reino da Itália, proclamado em 17 de março de 1861 (Torino, *Giornale Militare ossia Raccolta Ufficiale delle Leggi, Regolamenti e Disposizioni relative al Servizio ed all’Amministrazione Militare di Terra e di Mare*, 1863). Esse novo Estado resultou da anexação de diversos territórios da Península Itálica – entre eles o Reino das Duas Sicílias – pelo Reino da Sardenha-Piemonte (Rigazzoli, 2019).

No ano seguinte, já no posto de segundo-tenente, De Martino deslocou-se para a América do Sul a fim de integrar uma Divisão Naval sediada na região do Rio do Prata, onde se desenrolava a guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança – formada pelo Império do Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai – entre 1864 e 1870 (Torino, *Giornale Militare ossia Raccolta Ufficiale delle Leggi, Regolamenti e Disposizioni relative al Servizio ed all’Amministrazione Militare di Terra e di Mare*, 1864).

Após quase dois anos no sul do continente americano, a fragata *Ercole*, navio no qual Eduardo de Martino exercia a função de oficial de rota, encalhou nas proximidades do Estreito de Magalhães. Em razão do acidente, instaurou-se um inquérito no qual ele foi acusado de ser o principal responsável pelo sinistro. Embora a investigação não tenha atribuído culpa ao jovem oficial, após o ocorrido De Martino passou a dedicar-se integralmente à pintura, estabelecendo residência no Rio de Janeiro, onde se consagrou na nova atividade (Puglia, 2012).

Enquanto esteve na América do Sul atuando como pintor, De Martino vendeu numerosas obras e apresentou suas telas nas exposições da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, instituição na qual foi premiado e eleito membro correspondente. Representou o Império do Brasil na Exposição Universal de Viena, em 1873, e foi condecorado com a Ordem da Rosa pelo imperador Dom Pedro II. Após transferir-se para a Inglaterra, também alcançou grande reconhecimento: foi nomeado pintor oficial da corte britânica e recebeu condecorações dos governos italiano e britânico, mantendo intensa atividade artística até seu falecimento, em 1912 (Romano, 1994).

Com o intuito de expor as características da produção imagética de Eduardo de Martino que evidenciam seu olhar sobre o continente americano, o presente artigo — oriundo de nossa tese de doutorado — tem como objetivo geral apresentar a trajetória desse indivíduo no que se refere à sua viagem à América do Sul. Para tanto, associa a chegada de emigrantes da Península Itálica à Bacia do Prata à importância política e econômica da região, bem como ressalta o papel desempenhado pela Real Marinha do Reino da Itália nesse espaço durante o contexto da Guerra do Paraguai.

A pesquisa se baseou nos estudos de Aby Warburg² (2013 [1932]) e nas interpretações que Carlo Ginzburg faz dos textos desse autor³. Assim, as imagens

² Abraham Moritz Warburg (1866–1929) foi um estudioso alemão nascido em Hamburgo, em 13 de junho de 1866. Suas pesquisas, inicialmente centradas no Renascimento italiano, ultrapassaram a contemplação estético-formal que, até então, tendia a isolar a obra de arte de seus contextos de produção e circulação. Em seus estudos, Warburg incorporou evidências figurativas frequentemente consideradas irrelevantes sob uma perspectiva estritamente estética, com o objetivo de examinar a observação recíproca entre documentos pictóricos e literários.

O intelectual também buscou compreender as relações estabelecidas entre criador e comitente, bem como as formas de interação da obra artística com o contexto social em que se insere. Ademais, analisou o propósito funcional da arte (Bing, 2013 [1932]). Warburg faleceu em 26 de outubro de 1929, deixando um legado intelectual de grande alcance. Embora não tenha sistematizado um método ou teoria formal, seu trabalho constitui uma importante fonte de inspiração. Contudo, não o adotamos como um manual rígido ou estático, o que seria, aliás, contrário às próprias premissas que orientaram sua reflexão.

³ A relação entre os estudos de Carlo Ginzburg e Aby Warburg torna-se mais evidente nas obras que tratam diretamente da arte, como De Warburg a Gombrich (1989), Investigando Piero (2010) e Medo, reverência e terror (2014). Contudo, a influência do pensador alemão manifesta-se de forma indireta em todo o conjunto da obra de Ginzburg (Carneiro; Dias, 2022).

produzidas por De Martino foram analisadas à luz de outros testemunhos do passado, em especial daqueles relacionados à sua vinda para a América do Sul; ao mesmo tempo, elas foram consideradas manifestações visuais de algo, real ou fictício, que podem ser criadas em diversos suportes, mas que também pertencem ao âmbito do intangível, da imaginação e da memória (Schmitt, 2007).

Considerando que, na relação entre forma e função da imagem, encontram-se as intenções do artista, do(s) indivíduo(s) que encomenda(m) a obra e do meio social envolvido em sua realização (Schmitt, 2007), optou-se por uma aproximação com a micro-história italiana, vertente dedicada a produzir conhecimento sobre o passado por meio da análise de uma variedade de indícios, sinais e sintomas (Levi, 1991). Desse modo, reduziu-se a escala de análise à trajetória de Eduardo de Martino, compreendida como uma “série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) em um espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações” (Bourdieu, 1996, p. 189). Assim, o presente trabalho justifica-se pela possibilidade que o estudo de trajetória oferece para examinar as interações entre indivíduo e sociedade em diferentes contextos, bem como pelo caráter lancinante e inesgotável das imagens, que, diante do passado, permanecem em constante reconfiguração (Didi-Huberman, 2013).

A maior parte dos testemunhos figurativos utilizados neste artigo foi coletada na Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), órgão da Marinha do Brasil responsável pela guarda dos acervos arquivísticos e museológicos da instituição. A documentação escrita foi pesquisada no Archivio di Stato di Napoli (ASN) e na Biblioteca Centrale di Roma (BCR). Por sua vez, os periódicos brasileiros foram consultados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Imigrantes em meio as tensões na Bacia do Prata

No dia 20 de julho de 1864, Eduardo de Martino e o restante do estado-maior da fragata *Ercole* já estavam envolvidos nos preparativos para uma viagem ao Uruguai.

Os aprestos ocorreram em Nápoles até o dia 29 de agosto, quando a embarcação partiu do porto em direção ao estreito de Gibraltar (ASN, Cartella per atti, anno 1864 – Varie di Marina). Nesse contexto, os navios da Real Marinha do Reino da Itália eram frequentemente empregados em viagens de caráter educativo, que podiam incluir escalas em portos do Mediterrâneo, da Europa ou de outros continentes. Essas expedições também favoreciam o estabelecimento de novas relações diplomáticas, comerciais e científicas, bem como a criação de estações navais permanentes destinadas a proteger as colônias italianas nas Américas e as possessões coloniais no Mar Vermelho e na China (Stumpo, 2009).

No que se refere às colônias italianas na Bacia do Prata, torna-se fundamental compreender tanto a relevância estratégica da região quanto a existência de fluxos migratórios que, ao longo do século XIX, direcionaram contingentes populacionais para esse espaço. Esses aspectos, discutidos neste subtema, encontram-se interligados na medida em que se relacionam ao processo de formação e consolidação dos Estados nacionais em diferentes territórios, geograficamente distantes entre si, mas historicamente conectados.

A importância da Bacia do Prata remonta ao período da colonização espanhola no século XVI, quando a região desempenhava papel relevante no escoamento da prata extraída do Peru. Com o passar do tempo, o esgotamento progressivo das minas e o desenvolvimento econômico local favoreceram a produção de carnes salgadas, couro, erva-mate e trigo. A constituição desse mercado, associada às possibilidades de acesso fluvial ao interior proporcionadas pela bacia, intensificou as tensões entre Portugal e Espanha. Com o objetivo de controlar a região, as duas coroas promoveram sua reorganização administrativa em vice-reinados, aperfeiçoaram os mecanismos de taxaço e flexibilizaram as regras do exclusivismo comercial. Essas transformações, contudo, produziram novos conflitos, decorrentes das dificuldades de conciliar os interesses dos comerciantes espanhóis – que reivindicavam o restabelecimento das antigas restrições – com as aspirações das elites locais, favoráveis ao livre comércio

(Messias, 2018). Além disso, a expansão territorial conduzida pelo imperador francês Napoleão Bonaparte levou seu irmão, José Bonaparte, ao trono espanhol; simultaneamente, a transferência da corte portuguesa para o Brasil recrudescer a disputa pela região platina. Nesse contexto, no início do século XIX, o príncipe-regente Dom João VI cogitou unificar a colônia portuguesa às possessões espanholas então submetidas à influência francesa (Bandeira, 1995).

Apesar das tensões políticas, o crescimento econômico da região platina promoveu um significativo aumento populacional que, assim como ocorreu em outras áreas do continente americano, passou a atrair um número crescente de estrangeiros provenientes de diversas localidades. Com a emancipação das colônias e, posteriormente, com a abolição da escravidão nos novos Estados, intensificaram-se as políticas de estímulo à imigração europeia em larga escala (Gonçalves, 2008). Esse processo insere-se em uma conjuntura mais ampla, marcada pela formação de uma economia capitalista e industrial de alcance internacional (Franzina, 2015). No continente europeu, o incentivo à emigração relacionou-se a diferentes fatores estruturais, entre os quais se destacam o crescimento populacional decorrente da redução da mortalidade — associada aos avanços científicos e médicos —, o fortalecimento econômico vinculado à Revolução Industrial e aos progressos tecnológicos e, ainda, as transformações políticas, ideológicas e culturais ligadas à formação dos Estados-nação (Corti, 2003).

No caso específico da península Itálica, o fluxo migratório para a América foi igualmente impulsionado por fatores demográficos e econômicos. A diminuição da mortalidade, combinada à relativa estabilidade das taxas de natalidade após 1870, intensificou as pressões populacionais. Paralelamente, a progressiva fragmentação das propriedades rurais, a redução das rendas complementares no campo — como a tecelagem doméstica, afetada pela expansão industrial — e as crescentes dificuldades dos camponeses em obter dinheiro em espécie agravaram as condições de vida no meio rural. A esse quadro somaram-se medidas fiscais, como a chamada taxa da farinha, cujo

não pagamento podia resultar no confisco das propriedades, contribuindo para aprofundar a crise no mundo camponês e estimular a emigração transatlântica (Trento, 2022). Essa conjuntura convergiu para o que a historiografia denomina Grande Imigração, isto é, o intenso movimento migratório que, entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, levou dezenas de milhões de europeus a atravessar o Atlântico em direção às Américas.

Para Antonio Marçal Bonorino Figueiredo (2011), os imigrantes que se deslocavam da Península Itálica para a Bacia do Prata não possuíam uma clara percepção dos limites territoriais dos Estados nacionais, identificando-se mais com suas origens locais e com destinos específicos do que com os próprios países para os quais migravam. Nesse sentido, cabe destacar que, até as duas primeiras décadas do século XIX, o movimento migratório da Península Itálica para a região platina restringia-se a casos isolados. Os indivíduos apresentavam momentos de chegada e padrões de assentamento variados, além de exercerem ocupações diversas, muitas vezes desvinculadas do trabalho náutico característico dos primeiros grupos provenientes da península, especialmente da cidade de Gênova⁴ (Devoto, 2008). No mesmo período, os atuais Uruguai e Argentina encontravam-se envolvidos em seus processos de independência. Em ambos os países — assim como no Império do Brasil, particularmente na província de São Pedro do Rio Grande do Sul — persistiam dificuldades para conciliar os interesses daqueles que defendiam um governo centralizado com os que apoiavam a autonomia das províncias.

Nesse contexto, as Províncias Unidas do Rio da Prata⁵, sob a liderança de Buenos Aires, enviaram ao Paraguai uma coluna militar comandada por Manuel Belgrano. A

⁴ Além de Fernando Devoto (2008), Angelo Rigo (2012) também afirma que, no século XIX, a imigração proveniente da Península Itálica para a Argentina foi composta majoritariamente por indivíduos oriundos do Norte da Itália. Todavia, o *Bollettino Consolare* de 1869 indica que, até 1859, o movimento migratório com destino ao Uruguai tinha origem sobretudo em Gênova, sendo posteriormente substituído por Nápoles após 1861.

⁵ Observamos que esta nomenclatura foi utilizada logo após a independência da atual Argentina; contudo, posteriormente caiu em desuso, sendo substituída por Confederação Argentina.

expedição, contudo, fracassou, contribuindo para a consolidação da independência paraguaia em 1813⁶. Como forma de retaliação, o comércio exterior do novo Estado foi embargado pelos portenhos, cuja posição estratégica na foz do rio Paraná lhes permitia isolar o Paraguai. Nesse interregno, o país fechou-se sob o governo do ditador perpétuo José Gaspar Rodríguez de Francia, estratégia adotada para preservar sua autonomia política. O isolamento paraguaio caracterizou-se pela ausência de relações oficiais com outras nações e pela predominância de uma economia estatal (Bandeira, 1995), fortalecida, entre outros fatores, pelo confisco das terras pertencentes à elite produtora de erva-mate, madeira e tabaco (Doratioto, 2002).

Em paralelo, Portugal, sob pressão inglesa, retirou-se da Banda Oriental, o que possibilitou a vitória uruguaia sobre Buenos Aires. Posteriormente, contudo, voltou a ocupar a região, anexando-a e renomeando-a como Província da Cisplatina. Com a independência do Brasil, em 1822, o novo Estado manteve o controle sobre a Cisplatina. Líderes locais buscaram anexar a Banda Oriental às Províncias Unidas do Rio da Prata, o que desencadeou um conflito regional. A intervenção diplomática da Inglaterra, entretanto, resultou na criação de um Estado independente. Nesse arranjo político, o Uruguai passou a desempenhar o papel de zona de equilíbrio na região, garantindo o acesso britânico à Bacia do Prata e evitando uma possível união entre Buenos Aires e o Império do Brasil (Messias, 2018).

Nesse contexto, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha sofreram prejuízos devido às dificuldades impostas à navegação na Bacia do Prata (Bandeira, 1995), enquanto o Reino da Sardenha-Piemonte experimentava a formação de um fluxo migratório na direção da região platina. De acordo com Fernando Devoto (2008), o movimento migratório proveniente do norte da Península Itálica para a região do Prata ocorreu em paralelo ao crescimento da atividade marítima na Ligúria. Essa dinâmica relacionava-se,

⁶ Após a derrota de Manuel Belgrano, o II Congresso Geral Paraguaio, realizado em 1813, substituiu a designação do país de Província para República, explicitando sua condição de independência; contudo, a proclamação formal desta ocorreu apenas em 1842 (Doratioto, 2002).

em parte, à pressão fiscal que tornava a navegação para a América do Sul mais atrativa do que o transporte de mercadorias pelo Mar Negro.

A nova rota maximizou os lucros, graças à utilização integral da capacidade de carga das embarcações — tanto na ida quanto na volta — e às atividades subsidiárias desenvolvidas ao longo do percurso. Nesse contexto, o transporte de mercadorias pelos rios da região platina passou a ser amplamente controlado por genoveses que se estabeleceram em Montevideú, Buenos Aires e Assunção, bem como em algumas cidades do sudeste brasileiro e da costa do Pacífico. Nesse processo, formaram-se colônias e uma rede de contatos interpessoais marcada pela intensa mobilidade associada à atividade náutica. Além disso, a perícia dos genoveses na navegação e na construção de pequenos navios de madeira — já considerados obsoletos na Europa, mas ainda eficazes para o transporte fluvial — favoreceu a constituição de um sistema de estaleiros na Bacia do Prata (Devoto, 2008).

Desse modo, na primeira metade do século XIX, a presença de genoveses na região platina ampliou-se por meio de um processo não linear, constituído por diferentes etapas⁷. Inicialmente chegaram os marinheiros vinculados ao tráfego interoceânico. Em seguida, estabeleceram-se artesãos provenientes das cidades litorâneas, sobretudo — embora não exclusivamente — aqueles ligados às atividades náuticas. Por fim, chegaram camponeses oriundos do interior, em sua maioria pequenos proprietários cuja renda passou a ser reconvertida em diferentes ocupações, predominantemente associadas ao comércio marítimo (Devoto, 2008).

Nesse contexto, as tensões regionais pelo controle da Bacia do Prata tornaram-se mais evidentes. Juan Manuel Rosas, líder político de Buenos Aires, estabeleceu uma aliança com a burguesia comercial ao optar por não nacionalizar os lucros provenientes da alfândega portenha. No Uruguai, Fructuoso Rivera assumiu a presidência e formou

⁷ Embora já se tenha constituído um fluxo migratório proveniente da Península Itálica para a região platina nessa fase do processo, ainda não é possível falar no estabelecimento de colônias italianas. Isso porque, apesar da fixação de indivíduos nesse período, ainda não existia a Itália como Estado nacional, tampouco uma identidade italiana plenamente constituída.

uma aliança com o líder local Juan Antonio Lavalleja. Entretanto, essa parceria foi posteriormente desfeita, levando Lavalleja a iniciar uma rebelião com o apoio de Rosas e do brasileiro Bento Gonçalves. Rivera, por sua vez, indicou Manuel Oribe para a presidência do Uruguai. Uma vez no poder, Oribe aproximou-se de antigos adversários políticos e passou a perseguir Rivera. Com o apoio da França⁸, Rivera reassumiu a presidência uruguaia, obrigando Oribe a exilar-se em Buenos Aires. Na capital portenha, Oribe foi reconhecido por Rosas como o governante legítimo do Uruguai. Esse encadeamento de acontecimentos culminou na chamada Guerra Grande (1839–1852) (Messias, 2018).

Durante a Guerra Grande, também conhecida como Guerra Civil do Uruguai, o país dividiu-se entre os governos liderados por Fructuoso Rivera e Manuel Oribe, enquanto o conflito ultrapassava as fronteiras nacionais. Ademais, a tentativa de Juan Manuel Rosas de controlar a Bacia do Prata ameaçava o acesso do Paraguai ao oceano e dificultava a comunicação do Império do Brasil com a província de Mato Grosso⁹. A Confederação Argentina também enfrentava tensões internas, pois havia divergências entre apoiadores e opositores de Rosas, sobretudo no que se referia ao controle do porto de Buenos Aires (Messias, 2018).

No que se refere às potências europeias, inicialmente estas concentraram seus esforços em depor Juan Manuel Rosas do poder, a fim de evitar a perda do acesso à Bacia do Prata. Contudo, em razão dos prejuízos financeiros e dos fracassos militares, combinados com o fim do bloqueio do porto de Buenos Aires e com a eliminação das

⁸ A fim de assegurar o domínio do porto de Buenos Aires sobre o trânsito de mercadorias, Juan Manuel de Rosas não reconheceu a independência do Paraguai e interveio na política uruguaia. Em razão dessas medidas, a França, interessada na livre circulação comercial, bloqueou o porto de Buenos Aires em 1838 e 1839. Esse bloqueio contribuiu para a ascensão de Fructuoso Rivera; contudo, Rosas fortaleceu-se politicamente e manteve o controle da navegação. Por essa razão, em 1840, França e Inglaterra tentaram impor um novo bloqueio, que também se mostrou malsucedido e levou Rosas a buscar apoio do Império do Brasil (Messias, 2018).

⁹ Como o acesso terrestre à região do atual Mato Grosso levava cerca de quinze meses, a navegação fluvial mostrava-se mais viável, uma vez que as embarcações subiam os rios Paraná e Paraguai, passando por Assunção, até alcançar Cuiabá. Essa rota foi substituída apenas na década de 1910, com a construção de uma ferrovia (Bandeira, 1995).

tarifas protecionistas, ingleses e franceses decidiram abandonar a postura beligerante e restabelecer as relações comerciais. Essa mudança de orientação decorreu, em grande medida, do receio de que a queda de Rosas pudesse provocar novos prejuízos ao comércio na região (Bandeira, 1995).

Enquanto a guerra provocava prejuízos para franceses e ingleses, os genoveses – que desde a década de 1820 já mantinham um fluxo migratório para a região – fortaleceram sua posição no controle da atividade náutica. Conforme observa Devoto (2008), por serem percebidos como representantes de uma pequena potência, não eram diretamente afetados pelos bloqueios navais¹⁰. Nesse contexto, o conflito acabou trazendo vantagens para esses imigrantes, pois, como súditos de um Estado não beligerante, tinham acesso garantido aos portos da região.

Contudo, os imigrantes oriundos da Península Itálica também enfrentaram adversidades e episódios de violência decorrentes da guerra. Muitos deles se opunham ao governo de Juan Manuel Rosas, pois, nesse período, diversos exilados chegaram à América após os fracassos revolucionários ocorridos na península. Esses indivíduos – que viam na América uma alternativa à prisão ou à perseguição política – contribuíram para conferir um caráter mais explicitamente nacional à imigração na Bacia do Prata pois compartilhavam valores associados à ideia de uma nação italiana. Aproximaram-se, ademais, de jovens intelectuais portenhos, participando da formação de uma futura elite dirigente da comunidade italiana na Argentina. Muitos desses exilados¹¹ também se alistaram em batalhões de estrangeiros, transferindo para a América as interpretações políticas que opunham despotismo e liberdade: Buenos Aires era frequentemente

¹⁰ Embora o autor afirme que o Reino da Sardenha-Piemonte era percebido como uma pequena potência, esse Estado possuía embarcações militares na região. Segundo Antonio Gallizioli (1907), a corveta *Aquilla* – posteriormente rebatizada como *Iride* após a unificação italiana – esteve na região platina entre 1840 e 1848, quando foi repatriada para atuar no Adriático contra os austríacos, e novamente entre 1852 e 1854.

¹¹ No contexto da unificação italiana, estabelece-se uma distinção entre as expressões “exilado” e “emigrante”. Este último designa o indivíduo cujo deslocamento combina motivações políticas e profissionais, sendo marcado por uma perspectiva essencialmente individual, uma vez que não há a intenção de constituir uma Itália no local de destino (Devoto, 2008).

percebida como símbolo de despotismo, enquanto Montevideu aparecia como representação de liberdade (Devoto, 2008).

Durante a Guerra Grande, o aumento do poder de Rosas despertou desconfiança no Império do Brasil que, apesar de declarar neutralidade, interveio indiretamente para garantir a livre navegação (Messias, 2018). Sob o governo de Dom Pedro II, o Império defendeu a integridade territorial do Paraguai e do Uruguai para evitar a expansão das fronteiras argentinas e eventuais agressões (Doratioto, 2008).

Paralelamente, o Paraguai emergiu como um agente relevante na Bacia do Prata. Após a morte do ditador Francia e a ascensão de Carlos Solano López à presidência, o país abriu-se ao livre comércio com a província de Corrientes. Com a ampliação de seu acesso às rotas marítimas, o Paraguai passou a priorizar o crescimento econômico por meio da exportação de produtos primários. Esse processo impulsionou uma rápida modernização, sobretudo no âmbito militar, realizada sem a necessidade de capitais estrangeiros (Doratioto, 2002). Diante desse cenário, o Império do Brasil reconheceu a independência do Paraguai e firmou um tratado de comércio e navegação com o país (Bandeira, 1995).

Nessa conjuntura, as províncias argentinas de Entre Ríos e Corrientes rebelaram-se contra o governo de Rosas, o que levou à formação de uma aliança entre essas províncias, o governo de Rivera no Uruguai e o Império do Brasil, com o objetivo de preservar a independência uruguaia e pacificar a região (Bandeira, 1995). Ademais, um segundo grupo de exilados provenientes da Península Itálica juntou-se à luta contra Rosas (Devoto, 2008).

Dada a participação direta do Império do Brasil, o governo de Rosas declarou guerra ao país, dando início à chamada Guerra contra Oribe e Rosas (1851-1852). Percebendo o esfacelamento do projeto político de seu aliado, Oribe iniciou negociações para a reunificação uruguaia, concluída com o término do sítio de Montevideu. Em 3 de fevereiro de 1852, a batalha de Monte Caseros pôs fim à ditadura

de Rosas (Messias, 2018). O encerramento do conflito atraiu novos exilados oriundos do Uruguai e da Península Itálica. Esses grupos participaram ativamente da vida castrense local, não apenas nos já mencionados batalhões de estrangeiros, mas também nas colônias agrícolas-militares. Contudo, em meados da década de 1850, o fracasso das insurreições lideradas por Giuseppe Mazzini¹² em Milão, somado ao início da Guerra da Crimeia, levou muitos desses exilados a retornar à Península Itálica (Devoto, 2008). Enquanto parte dos exilados regressava, 45 famílias oriundas de Pellice estabeleceram-se no Uruguai e fundaram, em 1858, uma sociedade anônima agrícola denominada Colonia Agricola del Rosario Orientale (Itália, Bolletino Consolare, 1861).

Apesar de o fim da guerra contra Rosas e dos conflitos na Bacia do Prata terem impulsionado o trabalho náutico desenvolvido pelos genoveses, a possibilidade de uma nova contenda implicava um desfecho incerto para esses imigrantes, uma vez que sua atividade econômica se desenvolvia nas vias fluviais que haviam sido palco das operações beligerantes. Por essa razão, a diplomacia do Reino da Sardenha-Piemonte criticou a participação militar dos imigrantes e, simultaneamente, defendeu uma posição de neutralidade do reino. Essa orientação mostrava-se condizente com as preferências da maioria dos imigrantes, pois já não eram claros nem seguros os benefícios que poderiam advir do envolvimento em guerras locais (Devoto, 2008).

A década seguinte foi marcada por importantes mudanças que direcionaram os rumos políticos da Península Itálica e da Bacia do Prata. Na Europa, ocorreu a criação do Reino da Itália, que precisou obter o reconhecimento das demais nações¹³, resolver

¹² Giuseppe Mazzini (1805–1872) foi um revolucionário que ingressou na Carbonária e teve atuação significativa no processo de unificação italiana. Em decorrência de suas atividades políticas, refugiou-se em Marselha, onde organizou o movimento político denominado *Giovane Italia* e colaborou na fundação de outras associações voltadas à unificação de diferentes países europeus.

Após o fracasso das revoluções de 1848 e a ascensão de Vittorio Emanuele II ao trono italiano, Mazzini continuou a defender a instauração de um governo republicano, posição que o levou novamente ao exílio em 1870. Posteriormente, retornou à Itália sob identidade falsa e viveu em Pisa até falecer, em 1872 (Coriasso, 2008).

¹³ O Reino da Itália foi inicialmente reconhecido pela Inglaterra, seguida pelos Estados Unidos e pela França. O Império do Brasil, por sua vez, reconheceu o novo Estado somente após interações diplomáticas não oficiais entre seus representantes em Turim e no Rio de Janeiro. Essa postura cautelosa

as questões fronteiriças ao norte¹⁴ e conquistar Roma¹⁵, então sob a autoridade do Estado Pontifício (Cervo, 1992).

Na América do Sul, a Guerra do Paraguai destacou-se como o conflito internacional que mais impactou as nações envolvidas, tanto pela ampla mobilização militar e pelas perdas humanas quanto pelas repercussões políticas e econômicas que contribuíram para a afirmação dos Estados nacionais argentino e uruguaio. Esse momento representou o auge da capacidade bélica e da habilidade diplomática do Império do Brasil; contudo, de forma paradoxal, também intensificou as contradições do Estado monárquico brasileiro, contribuindo para seu enfraquecimento. O Paraguai, por sua vez, converteu-se na “periferia da periferia”, pois, após o desenlace do conflito, sua economia passou a gravitar em torno da economia argentina (Doratioto, 2002).

Nesse contexto, o Reino da Itália enviou embarcações à Bacia do Prata com o objetivo de proteger e apoiar suas colônias e a marinha mercante, prevenindo abusos e atenuando as dificuldades enfrentadas por seus compatriotas (Zampieri, 2008). Esse tema será explorado no próximo subitem, em articulação com a chegada de Eduardo de Martino à América do Sul.

decorria do vínculo familiar da imperatriz Teresa Cristina com o monarca do extinto Reino das Duas Sicílias.

Por essa razão, o representante italiano no Brasil, Gabriele Galetari di Genola, recebeu instruções para considerar os sentimentos da corte imperial e fundamentar seus argumentos na legislação italiana, nos princípios nacionais, no reconhecimento britânico e nos interesses mútuos entre os dois povos. Ademais, deveria enviar uma nota oficial solicitando o reconhecimento apenas quando houvesse segurança quanto a uma resposta favorável.

Assim, quando a solicitação foi formalmente encaminhada, o encarregado diplomático brasileiro respondeu que o reconhecimento ocorreria quando Vittorio Emanuele II informasse oficialmente D. Pedro II. Após a troca de correspondência entre os dois soberanos, o reconhecimento foi efetivado (Cervo, 1991).

¹⁴ Até o Congresso de Viena, franceses e austríacos alternaram-se na dominação do norte da Península Itálica. A partir de 1815, contudo, o Império Habsburgo consolidou seu domínio sobre a região, mantendo sua administração até 1866, quando o Vêneto foi definitivamente incorporado ao Reino da Itália (Beneduzi, 2004).

¹⁵ A tomada da cidade de Roma, também conhecida como “Presa de Roma” ou “Brecha da Porta Pia”, ocorreu em 20 de setembro de 1870. O episódio refere-se à abertura de uma brecha nas muralhas próximas à Porta Pia, por onde as tropas do Reino da Itália ingressaram na cidade. A captura de Roma levou ao colapso dos Estados Pontifícios e ao fim do poder temporal do papado (Beneduzi, 2004).

A Real Marinha do Reino da Itália na América do Sul

As fontes sugerem que o envio de navios da Real Marinha do Reino da Itália à Bacia do Prata tinha como objetivo assegurar uma navegação de cabotagem segura para os imigrantes residentes na região. Conforme indicam os *Bolletinos Consolares*, publicados entre 1861 e 1863, essa atividade era predominantemente exercida por imigrantes originários da Península Itálica, incluindo mercadores, capitães e marinheiros.

Nesse contexto, De Martino partiu da Europa em 25 de setembro de 1864 e, quase um mês depois, chegou a Pernambuco. Permaneceu ali apenas seis dias, dedicados ao reabastecimento da embarcação e à manutenção dos motores. Após deixar Pernambuco, navegou ao longo da costa brasileira até a capital do Império, onde atracou em 9 de novembro de 1864 (ASN, Cartella per atti anno 1864 - Varie di Marina). Nesse momento, exercia a função de oficial de guarda.

Segundo Francesco Zampieri (2008), nessa função, o militar deveria permanecer no posto atribuído pelo comandante até ser substituído, sendo responsável pelas ações dos oficiais subalternos que também estivessem de guarda. Cabia-lhe, portanto, manter a ordem e a limpeza do navio. O oficial de guarda também poderia ser incumbido de realizar trabalhos em terra ou missões que envolvessem parte significativa da tripulação, participar de comissões com membros do Estado-Maior e receber autoridades nacionais ou estrangeiras. Durante a navegação, o militar em serviço de guarda deveria monitorar a rota, a velocidade da embarcação, os instrumentos e os motores. Cabia-lhe ainda alertar o comandante ao avistar terras, luzes ou outras embarcações, bem como quando a formação não fosse mantida durante a navegação conjunta. No caso de navios fundeados, o oficial de guarda deveria garantir que a belonave estivesse sempre pronta para navegar; para isso, precisava verificar o caimento do navio, os barcos auxiliares e o uniforme dos tripulantes. Também era

responsável por supervisionar as embarcações próximas à costa, controlar o embarque de visitantes e acompanhar o desembarque da tripulação.

Após permanecer dez dias no Rio de Janeiro, De Martino dirigiu-se, a bordo da *Ercole*, a Montevideú, onde encontrou o navio *Fulminante* em 28 de novembro de 1864 (ASN, Cartella per atti anno 1864 – Varie di Marina), ou seja, poucos dias após Solano López apreender o navio brasileiro *Marquês de Olinda*¹⁶. Além dessas embarcações, as belonaves *Principe Umberto* e *Veloce* também estavam na Bacia do Prata, compondo a Estação Naval Italiana (Torino, *Giornale Militare ossia Raccolta Ufficiale delle Leggi, Regolamenti e Disposizioni relativi al Servizio ed all'Amministrazione Militare di Terra e di Mare*, 1864). As fontes indicam que essa Estação Naval¹⁷ foi herdada da antiga Marinha da Sardenha-Piemonte. Isso se explica pelo fato de que grande parte do aparato legal e administrativo dessa Força Armada Naval foi incorporada à recém-criada Real Marinha Italiana (Friz; Gabriele, 1973). Ademais, a corveta *Iride*, pertencente ao Reino Sardo-Piemontês, já havia atuado na região antes da criação do Reino da Itália¹⁸.

Na região do Prata, a principal atividade das embarcações italianas consistia em percorrer o estuário e os cursos dos rios Uruguai, Paraná e Paraguai, conectando diversos portos e centros urbanos frequentados por comunidades italianas, como Montevideú, Buenos Aires, Rosário, Santa Fé, Corrientes, Assunção, Paysandú, Salto e Concepción, além de outros núcleos menores. Nessas localidades, os militares enfrentavam diversas dificuldades, a começar pelas limitações logísticas da própria navegação, que dispunha de escassos recursos para o abastecimento das embarcações (Friz; Gabriele, 1973). Ademais, tratava-se de uma região onde o leito dos rios é

¹⁶ O navio brasileiro *Marquês de Olinda* pertencia à Companhia de Navegação a Vapor do Alto Paraguai, empresa subsidiada pelo governo imperial para manter uma linha regular que ligava Montevideú a Cuiabá. Na referida viagem, a embarcação transportava o presidente da província de Mato Grosso, o coronel Carneiro de Campos, além de alguns oficiais. Ao chegar ao Paraguai, o *Marquês de Olinda* foi apreendido como retaliação à intervenção do Império do Brasil no Uruguai (Doratioto, 2002).

¹⁷ Em nossas pesquisas não encontramos menção à criação da Estação Naval Italiana nos *Giornalle Militare* e nos *Bollettino Consolare*.

¹⁸ Segundo Antonio Gallizioli (1907), a corveta *Iride*, então denominada *Aquila*, esteve na Argentina de 1840 até 1842 e circulou pela região platina de 1852 até 1854.

relativamente raso e marcado pela presença constante de bancos de areia, circunstância que aumentava significativamente o risco de acidentes (Bravo, 1959 [1878]).

Nesse contexto, uma das atividades mais frequentes dos navios que integravam a Estação Naval Italiana era o resgate e a assistência a embarcações de diferentes nacionalidades, o que evidencia tanto o comprometimento da esquadra quanto práticas de cooperação marítima em emergências. Entre essas ações, destacam-se algumas nas quais o *Ercole* – e, conseqüentemente, De Martino – esteve diretamente envolvido. Entre elas figuram o socorro prestado ao navio italiano *Massena*, que corria risco de naufrágio próximo a Buenos Aires; a assistência ao navio mercante holandês *Oranje Nassau*, atingido por um incêndio nas proximidades das Ilhas Malvinas (Gallizioli, 1907); e o apoio ao vapor postal francês *Carmel*, episódio que levou De Martino a ser condecorado com o título de membro honorário da loja maçônica *Concordia* (Romano, 1994).

À medida que a Guerra do Paraguai se prolongava, a atuação dos militares da Real Marinha italiana tornava-se progressivamente mais delicada. Entre as missões mais sensíveis estava o resgate de italianos que haviam sido feitos prisioneiros no Paraguai. Para cumprir essa tarefa, as canhoneiras *Veloce* e *Ardita* foram autorizadas pelas forças aliadas a cruzar a linha de fogo e dirigir-se às posições paraguaias a fim de resgatar seus compatriotas (Friz; Gabriele, 1973). Esses italianos foram capturados por integrarem a tripulação do navio argentino *25 de Mayo*, apreendido no início da Guerra do Paraguai (Fano, 2021).

Outro feito relevante da Real Marinha italiana foi o abrigo oferecido a imigrantes italianos pela canhoneira *Veloce* durante o bombardeio da cidade de Paysandú pela esquadra brasileira e pelas forças coloradas¹⁹ em 1864 (Gallizioli, 1907). Embora não

¹⁹ Os partidos Blanco e Colorado constituíram os dois principais grupos políticos que moldaram a história do Uruguai no século XIX. Suas origens remontam aos conflitos relacionados ao processo de independência do país, ocorridos entre 1825 e 1828. O Partido Blanco, liderado por Manuel Oribe, representava sobretudo os interesses rurais e dos grandes proprietários de terra. Já o Partido Colorado,

tenham sido registrados italianos feridos, eles sofreram prejuízos financeiros em decorrência das operações militares. Como os representantes europeus consideraram desnecessários os bombardeios, os agentes diplomáticos apresentaram ao governo brasileiro pedidos de indenização. Entretanto, todas as solicitações foram rejeitadas²⁰ (Cervo, 1991, p. 36).

Dadas as dificuldades inerentes ao trabalho embarcado, à travessia do Atlântico e ao contexto beligerante da região platina, a atividade na Estação Naval Italiana era particularmente penosa. Esse quadro ajuda a compreender por que, quando o navio Fulminante foi repatriado em 1865, seu comandante – que também chefiava a Estação Naval – recebeu uma condecoração (Gallizioli, 1907). Naquele momento, a Estação Naval foi temporariamente reorganizada como Divisão Naval. Contudo, dois contra-almirantes recusaram-se a viajar para a América a fim de assumir o seu comando (Fritz; Gabriele, 1973).

Além disso, a existência de cidades-colônias habitadas por pelo menos cem mil italianos ao longo do Rio da Prata – número que ultrapassava o dobro nas costas brasileira e do Pacífico – motivou o Ministério da Marinha a estabelecer uma Estação Naval para toda a América do Sul (Torino, *Giornale Militare ossia Raccolta Ufficiale delle Leggi, Regolamenti e Disposizioni relativi al Servizio ed all'Amministrazione Militare di Terra e di Mare*, 1864). Essa estação, sob o comando de um contra-almirante – que também exercia a função de comandante-em-chefe da Divisão Naval²¹ –, possuía autoridade para gerir as operações marítimas das embarcações e prestar apoio às autoridades diplomáticas e consulares. Nesse contexto de intensa atividade naval, De

fundado por Fructuoso Rivera, possuía uma base mais urbana e estava associado aos comerciantes de Montevideú (Messias, 2018).

²⁰ Anos mais tarde, agentes diplomáticos italianos apresentaram novos pedidos de indenização, desta vez em favor dos imigrantes italianos e do próprio consulado, que havia sido saqueado quando tropas brasileiras ocuparam Assunção e Luque (Cervo, 1991, p. 36).

²¹ Ao longo das pesquisas não conseguimos encontrar fontes que definissem com precisão a estrutura administrativa e operacional de uma “Estação Naval” e de uma “Divisão Naval”, para que pudéssemos diferenciá-las.

Martino produziu algumas imagens que revelam seu olhar sobre o novo continente, tema que será abordado na próxima seção.

O olhar de Eduardo de Martino

Embora, durante o período em que esteve na Bacia do Prata como oficial da Real Marinha, De Martino tenha servido a bordo da *Ercole*, outra embarcação pertencente à Divisão Naval Italiana foi por ele pintada²² (figura 1). Trata-se da belonave *Principe Umberto*, que, além de servir como sede da Divisão Naval, desempenhava uma função distinta das demais, pois realizava campanhas de instrução destinadas aos aspirantes a guarda-marinha das escolas de Gênova e Nápoles, promovendo a integração entre os futuros oficiais. É provável que De Martino tenha produzido essa obra pelo fato de o navio ter sido o primeiro italiano a alcançar o Oceano Pacífico (Gallizioli, 1907).

Figura 1. Eduardo de Martino, La Fregata Principe Umberto nei paraggi di Capo Horn, Eduardo de Martino, [s.d.], óleo sobre tela, 90 cm x 60 cm. Fonte: Accademia Navale di Livorno; Alloggio Ammiraglio. In: ROMANO, Roberto Vittorio. Edoardo De Martino. Roma: Ufficio Storico Della Marina Militare, 1994.

²² Em nossas pesquisas, não encontramos qualquer referência à data de elaboração do referido quadro.

Esta tela (figura 1) é marcada pelo contraste entre as tonalidades escuras do mar e das nuvens e a luminosidade do amanhecer que emana do centro da composição, permitindo apenas a percepção da silhueta do navio. O título da obra evidencia a importância atribuída pelo artista à viagem realizada pela embarcação à América do Sul, uma vez que o *Cabo Horn* constitui um dos pontos mais meridionais do continente e é conhecido por sua difícil navegabilidade, circunstância que levou homens e navios que o atravessavam a receber a alcunha de *Cape Hornier*²³. Ademais, a travessia pelo Cabo Horn levou o artista a produzir outra pintura sobre o mesmo tema. Essa segunda obra, realizada em 1869 e premiada com medalha de ouro pela Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, referia-se a uma recordação da “última viagem como official da Ercole, na volta que fez pelo Cabo Horn para Montevideo” (A Vida Fluminense, 1869, p. 874).

Além de retratar o navio *Principe Umberto* em uma de suas telas, Eduardo de Martino também produziu esboços durante sua permanência na América do Sul. Embora essas obras tenham sido realizadas em momentos distintos – tanto quando ainda se encontrava a bordo da Ercole quanto após dedicar-se exclusivamente à pintura –, elas expressam sua visão acerca do continente. Essas imagens dialogam com a tradição dos pintores viajantes²⁴, pois De Martino adotou uma abordagem interpretativa particular. Em outras palavras, utilizou o desenho como meio de sondar a realidade por meio da observação, elaborando-a através do raciocínio e organizando

²³ Disponível em: <https://www.britannica.com/place/Cape-Horn>. Acesso em: 31 mar. 2024.

²⁴ Desde os primórdios do período colonial até o século XIX, encontram-se registros gráficos, pictóricos e literários produzidos no Brasil e em outras regiões da América por missionários, naturalistas, cientistas e artistas provenientes de diversas partes da Europa. Esses agentes frequentemente se organizavam em expedições com o objetivo de explorar o território, investigar suas riquezas naturais e reunir informações sobre a fauna, a flora e os habitantes do continente americano. Entre os exemplos mais conhecidos estão Albert Eckhout e Georg Marcgraf, que estiveram no Nordeste brasileiro no contexto da ocupação holandesa (1630–1654). No início do século XIX, destacam-se Carl Friedrich Philipp von Martius, Johann Baptist von Spix, Johann Natterer e Thomas Ender, que vieram ao território brasileiro integrando a chamada Missão Austríaca (1817–1820), organizada por ocasião do casamento da arquiduquesa da Áustria com D. Pedro I. Outro caso relevante foi a Missão Artística Francesa, formada por artistas e artesãos como Joaquim Lebreton, Jean-Baptiste Debret, Nicolas-Antoine Taunay, Auguste-Marie Taunay, Marc Ferrez, Zéphirin Ferrez e Grandjean de Montigny. O grupo chegou ao Brasil em 1816 com o objetivo de fundar uma academia de belas-artes no país (Ambrizzi, 2011).

o que foi visto com base em princípios estáveis e lógicos (Belluzzo, 1995). Desse modo, sua produção ultrapassou o registro meramente cotidiano, revelando uma imersão em uma realidade transformada pela experiência e pelo contato direto com o espaço observado (Süssekind, 1990).

A vivência de Eduardo de Martino no continente americano, especialmente em sua região meridional, ressoa o que Jean Galard (2000) caracteriza como olhar distante, isto é, uma forma de perplexidade diante do novo e do desconhecido, perceptível na figura 2. Para o autor, a distância pode ser tanto geográfica quanto cronológica, pois o tempo também afasta o olhar do seu objeto, produzindo uma intensa carga afetiva. Esse sentimento de nostalgia, associado ao distanciamento temporal em relação ao objeto observado, também se manifesta em outras obras produzidas por Eduardo de Martino²⁵.

Figura 2. Eduardo de Martino, *In Falkland*, Eduardo de Martino, 1866, aquarela sobre papel, 19,5 cm x 28,4 cm. Reserva Técnica do Museu Naval, DPHDM, Rio de Janeiro.

²⁵Além da figura 2, também encontramos esta perspectiva nas obras *Montevideo*, *Il solatero del generale Urquiza*, *Vale Nevado*, *Farol e Barco a vela*, *Casa del generale Justo Jose de Urquiza* e *Fortificação* que se encontram na DPHDM.

Na obra (figura 2), observa-se, no lado esquerdo do primeiro plano, a vegetação que se ergue sobre a margem terrosa de um corpo d'água que se estende em direção a um conjunto de montanhas ao fundo da composição, parcialmente encobertas por névoa ou nuvens. À frente dessas montanhas, aparecem navios de mastros elevados, que introduzem um elemento humano na paisagem natural. O céu é representado por meio de pinceladas suaves, enquanto as linhas que delimitam a superfície da água criam uma perspectiva que conduz o olhar para o fundo da tela. Esse recurso compositivo induz o observador a penetrar no espaço da imagem e a experimentar uma sensação de solidão serena em meio à paisagem. Além disso, na obra, a noção de distância não se limita ao ponto de vista físico ou literal, mas também se manifesta na própria atitude do artista, perceptível na suavidade cromática da aquarela e nas formas quase fantasmagóricas que compõem a cena.

O estranhamento e o distanciamento de Eduardo de Martino em relação à América também podem ser interpretados à luz da perspectiva de Dawn Ades (1997), que propõe diferentes posturas assumidas por viajantes diante do contato com o novo. Entre essas possibilidades, destacam-se a abordagem do historiador, voltada ao registro de acontecimentos e à descrição das tradições de uma época; a do cientista, dedicada à investigação e à catalogação das características distintivas da fauna e da flora; e a do geógrafo, que valoriza o espaço em sua totalidade natural. Essa última perspectiva pode ser observada na figura 2, na qual De Martino representa as variações do terreno e o fluxo das águas. No que se refere ao enfoque científico, destaca-se a figura 3.

Figura 3. Eduardo de Martino, Vegetação com flores, Eduardo de Martino, 1872, grafite sobre papel 20,3 cm x 12,4 cm. Reserva Técnica do Museu Naval, DPHDM, Rio de Janeiro.

No desenho em grafite sobre papel (figura 3), o artista representa uma cena tranquila composta por diferentes tipos de vegetação. No centro da composição, destaca-se uma planta alta, dotada de múltiplos ramos e folhas, que assume papel de protagonismo na cena. Em sua base, observa-se uma vegetação esquematizada, formada por plantas rasteiras de folhas longas e finas. No canto superior direito da imagem, encontra-se a inscrição “Montevideo. 15 Marzo '71”, seguida pelas iniciais do nome do artista. No que se refere à abordagem histórica mencionada anteriormente, esta pode ser observada na figura 4.

Figura 4. Eduardo de Martino, *Preparazione di un battesimo*, Eduardo de Martino, 1866, aquarela sobre papel, 27,8 cm x 39,0 cm. Reserva Técnica do Museu Naval, DPHDM, Rio de Janeiro.

Na obra (figura 4), o artista representou um altar composto por duas velas acesas, uma Bíblia, instrumentos religiosos e um tecido branco. Embora, à primeira vista, possa parecer um altar comum, a inscrição no canto inferior esquerdo revela sua função e localização: trata-se da preparação de um batismo a bordo da canhoneira *Veloce*. É provável que a realização desse rito a bordo tenha sido uma prática adotada por italianos que estiveram na Bacia do Prata. Um exemplo é o do vice-cônsul italiano em Montevideu, Lorenzo Chapperon, que batizou seus filhos nascidos na América a bordo do navio *Fulminante*, preservando o vínculo simbólico com o Reino da Itália (Fano, 2021).

Outro elemento recorrente nas obras de viajantes, tanto nas artes visuais quanto na literatura, é a representação da nudez indígena. Esse componente, presente desde o final do século XV, contribuiu para a formação de uma visão frequentemente fantasiosa, alimentada por narrativas exuberantes e imaginativas (Belluzzo, 1995). Contudo, como observa Peter Burke, tais imagens podem ser interpretadas não apenas como invenções, mas como exemplos de percepções distorcidas e estereotipadas de

sociedades consideradas distantes (Burke, 2004, p. 158). Essa perspectiva pode ser observada na figura 5, produzida por Eduardo de Martino.

Figura 5. Eduardo de Martino, Selvaggi nella terra del fuogo – Stretto Magalleam, Eduardo de Martino, 1866, aquarela sobre papel, 27,8 cm x 39,0 cm. Reserva Técnica do Um seu Naval, DPHDM, Rio de Janeiro.

No desenho em bico de pena sobre papel (figura 5), o artista representou, ao fundo, formas geometrizadas que sugerem o interior de uma embarcação de grandes proporções. À frente dessa estrutura, aparece uma figura masculina trajando chapéu, calças e casaco longo. No primeiro plano do desenho, diante do navio sugerido, De Martino representou uma pequena embarcação na qual se encontram seis mulheres nuas. Essas mulheres parecem dialogar com o homem, como se lhe oferecessem a ave, o animal e as flechas que carregam. No canto inferior esquerdo da imagem, o artista registrou a inscrição: “Selvaggi nella terra del Fuoco / Stretto Magallano / 1866 / Ra. Pa. Corvetta Ércole”. Embora De Martino tenha passado pelo Estreito de Magalhães a bordo da Ercole, é possível inferir que a cena representada corresponde a um ponto de vista imaginado, semelhante ao observado em representações produzidas por outros pintores viajantes.

Considerações finais

Quando nos aproximamos da micro-história para apresentar a trajetória de Eduardo de Martino, conseguimos iluminar a interação entre esse indivíduo e o contexto histórico durante sua chegada à América do Sul. Ao fazer isso, destacamos como os estudos de trajetória podem fornecer chaves interpretativas para fenômenos coletivos. Nesse sentido, a viagem de Eduardo de Martino demonstrou como os aspectos particulares de sua vida estavam ligados ao contexto mais amplo, pois ele veio à América do Sul na condição de oficial da Real Marinha do Reino da Itália para participar de uma Divisão Naval cuja finalidade era proteger os imigrantes italianos que viviam na região.

A presença desses indivíduos, majoritariamente de Gênova, ocorreu por meio de um processo complexo e não linear, que se iniciou inclusive antes da fundação do Reino da Itália. Esse processo se desdobrou em várias fases. Os marinheiros envolvidos no tráfego interoceânico foram os primeiros a chegar. Depois, vieram os artesãos das cidades litorâneas, sobretudo os que estavam associados a atividades marítimas, mas não exclusivamente. Por último, os agricultores do interior, em sua maioria pequenos proprietários, redirecionaram sua renda para diversas atividades, a maior parte delas vinculadas ao comércio marítimo (Devoto, 2008). Este desenvolvimento ocorreu em um contexto de tensões na região platina, causadas por disputas pelo controle da navegação da bacia. Diante dos riscos enfrentados pelos imigrantes, o recém-formado Reino da Itália enviou sua Marinha para à região, para assegurar a proteção dos cidadãos e a defesa de seus interesses comerciais e diplomáticos.

Esses contextos, tanto particulares quanto gerais, lançam luz sobre a produção imagética de Eduardo de Martino. Posto que ele expressa sua visão do continente americano, revelando uma percepção permeada pelo estranhamento diante do novo, o olhar de um viajante. Este olhar, moldado pela interação entre memória, imaginação e realidade, mostra o impacto da viagem de Eduardo de Martino à América do Sul em sua produção artística. Ao mesmo tempo, a constante reconfiguração dessas imagens ao

longo do tempo reforça seu caráter inesgotável, abrindo espaço para múltiplas interpretações e diálogos com o presente, já que esses registros visuais vão além da mera ilustração, expressando as complexas relações entre arte, memória e sociedade.

Referências

A VIDA FLUMINENSE, 12 jun. 1869.

AMBRIZZI, Miguel Luiz. O olhar distante e o próximo – a produção dos artistas viajantes. 19&20, v. VI, n. 1, jan./mar. 2011. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/artistas/viajantes_mla2.htm.

ASN Cartella per atti anno 1864 – Varie di Marina.

BANDEIRA, Moniz. **O expansionismo brasileiro e a formação dos estados na Bacia do Prata: da colonização à guerra da tríplice aliança.** 2ª Ed. São Paulo: Ensaio; Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1995.

BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. **O Brasil dos Viajantes.** São Paulo: Metavídeo, 1995.

BENEDUZI, Luís Fernando. **Mal di paese: as reelaborações de um Vêneto imaginário na ex-colônia de Conde D`Eu (1884-1925).** Tese (PPGH – UFRGS), Porto Alegre, 2004.

BNC Bolletino Consolare. Pubblicato per cura del ministero per gli affari esteri d'Italia. Torino 1861. Dalla Tipografia di G. B. Paravia e Comp.

BNC Bolletino Consolare. Pubblicato per cura del ministero per gli affari esteri di S.M. Il Re d'Italia. Volume II. Torino 1863. Dalla Tipografia di G. B. Paravia e Comp

BNC Bolletino Consolare. Pubblicato per cura del ministero per gli affari esteri di S.M. Il Re d'Italia. Volume V – Parte 1a. Firenze Stabilimento Civelli – 1868 -1869.

BNC Giornale Militare per la Marina Ossia Raccolta Ufficiale Delle Leggi, Regolamenti e disposizioni ministeriali riflettenti il servizio militare ed amministrativo della marineria dello stato, l'amministrazione della marina mercantile e della sanità marittima. Publicado per cura del Ministero della Marina. Parte Ufficiale. Anno 1º. (1863).

BNC Giornale Militare per la Marina Ossia Raccolta Ufficiale Delle Leggi, Regolamenti e disposizioni ministeriali riflettenti il servizio militare ed amministrativo della marineria dello stato, l'amministrazione della marina mercantile e della sanità

marittima. Publicato per cura del Ministero della Marina. Parte Ufficiale. Anno 2°.
(1864).

BING, Gertrud. Prefácio à edição de 1932. In: WARBURG, Aby. **A renovação da antiguidade pagã**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

BOURDIEU, Pierre. Ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaina (Orgs.). **Usos e abusos da história oral**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.

BRAVO, Manuel Pereira Pinto. **Curso de História Naval**. 2a Ed. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 1959

BURKE, Peter. **Testemunha Ocular**. São Paulo: Edusc: 2004.

CARNEIRO, Deiv Ferreira; DIAS, Daniel Rezende Berbert. **A forma e o tempo: decifrando Carlo Ginzburg**. São Paulo: Alameda, 2022.

CERVO, Amado Luiz. **As relações históricas entre o Brasil e a Itália o papel da diplomacia**. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Instituto Italiano de Cultura, 1992.

CORIASO, Renato di. MAZZINI, Giuseppe. In: **Dizionario Biografico degli Italiani** - Volume 72, 2008. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-mazzini_res-94b23cfc-29b2-11de-bb24-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/. Acesso 07 out. 2023.

CORTI, Paola. **Storia delle migrazioni internazionali**. Roma: Gius. Laterza & Figli Spa, 2003.

DEVOTO, Fernando. **Historia de los italianos em la Argentina**. 2ª. Ed. Buenos Aires: Biblos, 2008.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante da imagem**. São Paulo: Ed. 34, 2013.

DORATIOTO, Francisco Fernando Monteoliva. **Maldita Guerra**. Nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

FANO, Marco. **El cónsul, la guerra y la muerte**. Assunção: Intercontinental Editora, 2020.

FRANZINA, Emílio. **A grande emigração: o êxodo dos italianos do Vêneto para o Brasil**. Campinas: Editora Unicamp, 2006.

FRIZ, Giuliano; GABRIELE, Mariano. **La Flota come strumento di politica nei primi decenni dello stato unitario italiano**. Roma: Ufficio Storico della Marina Militare, 1973

GALARD, Jean. O olhar distante. In: **Mostra do redescobrimto: o olhar distante p**
The distant view. Nelson Aguilar, organizador. Fundação Bienal de São Paulo. São
Paulo: Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais, 2000.

GALLIZIOLI, Antonio. **Cronistorio del naviglio nazionale da guerra (1860-1906)**,
Roma: Officina Poligrafica Italiana, 1907

GINZBURG, Carlo. **Investigando Piero: o Batismo, o ciclo de Arezzo, a Flagelação de**
Urbino. São Paulo: Cosac Naif, 2010.

GINZBURG, Carlo. **Medo, reverencia, terror**. Quatro ensaios de iconografia política.
São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

GINZBURG, Carlo. **Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história**. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.

GONÇALVES, Paulo Cesar. **Mercadores de Braços Riqueza e Acumulação na**
Organização da Emigração Européia para o Novo Mundo. Tese (Doutorado em
História). Universidade de São Paulo, 2010.

LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In: BURKE, Peter (Org.) **A escrita da história**
novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 1992 7ª. Ed.

MARÇAL, Antonio. *Italianos e descendentes no Prata*. Dissertação (Mestrado em
História). Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2011.

MESSIAS, Talita Alves. A Guerra Grande e a Província de São Pedro (1839 – 1852). In:
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 154, p. 89-114, julho de 2018.

O GLOBO, 25 fev. 1875.

PUGLIA, Luigina de Vito. **Eduardo de Martino**. Da ufficiale di marina a pittore di corte.
Monghidoro: Com-fine edizioni, 2012.

RIAZZOLI, Mirko. **Cronologia del Risorgimento**. Dalla Restaurazione ala presa di
Roma: StreetLib, 2019.

RIGO, Angelo. “Temporaneamente assenti”: emigrazioni da Salzano tra Ottocento e
Novecento. In: RIGO, Angelo; Bortolato, Quirino; Favero, Bettina (orgs.) **Sognando la**
terra. L’emigrazione da Salzano tra Ottocento e Novecento. Salzano:
Amministrazione Comunale di Salzano, 2012.

ROMANO, Roberto Vittorio. **Eduardo de Martino**. Roma: Ufficio Storico della Marina
Militares, 1994

SCHMITT, Jean-Claude. **O Corpo das Imagens**. Ensaio sobre a cultura visual na Idade Média. São Paulo: Edup, 2007.

STUMPO, E. Le campagne oceaniche della Regia Marina Italiana dall Unitá al primo Novecento. In: **Mediterranea Ricerche Storiche**, VI, n. 17, 2009.

SÜSSEKIND, Flora. A ciência da viagem. In: **O Brasil não é longe daqui: o narrador, a viagem**. São Paulo: Cia das Letras, 1990.

TRENTO, Angelo. **Do outro lado do Atlântico**. Um século de imigração italiana no Brasil. São Paulo, Editora Unesp, 2022.

WARBURG, Aby. **A renovação da antiguidade pagã**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

ZAMPIERI, Francesco. **Marinai con le stellette**. Storia sociale della Regia Marina nell'Italia liberale (1861-1914). Roma: Aracne editrice